

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ РОБОТИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ САМОКАТУ

При роботі над дизайнерським рішенням треба керуватися чітко визначеною методологією й організацією самого процесу розробки.

Методика дизайну – це поєднання основних принципів, методів і засобів вирішення завдань дизайну стосовно різних видів об'єктів проектування. Методика дизайну включає принципи та способи аналізу проектних ситуацій, наукового та художнього моделювання об'єкта та адекватні їм правила створення проектних ідей та концепцій, викладені в їхньому логічному взаємозв'язку та системній єдності, яка у свою чергу обумовлена провідною методичною концепцією .

Метою застосування методики дизайну являється необхідність упорядкувати та систематизувати конкретну діяльність дизайнера з позицій загальної концепції дизайну. Методика задає основні категорії проектної діяльності, задає логіку операційного процесу (формування, розробка та втілення дизайнерської ідеї) та аналізує можливості конкретних засобів та прийомів проектування у їх взаємозв'язку з типами та параметрами. Тому в даному розділі приведено весь процес від ідеї до її реалізації. Розглянемо його далі більш детально, використовуючи алгоритм (рисунок 1.1).

Бриф являється відправною точкою в розробці кожного дизайнерського рішення. Це слово має іноземне походження, а саме від англійського слова *brief*, тобто «резюме» або «підсумок».

Бриф має структуру не розгорнутого завдання, а часто представляє собою стислий опис дій та вимог, які стоїть перед дизайнером.

Рисунок 1.1 – Блок-схема алгоритму розробки дизайнерського рішення

Вихідне завдання мало дуже стисло для розуміння форм та подачу інформації для подальшої роботи. Це не дивно, адже в реальному житті і дуже часто бриф не має конкретики, чітко визначених задач та розгорнутих відповідей, так як для опису потреб можуть застосовуватися загальні формулювання типу: «потужний», «міцний», «сучасний», «яскравий», «цікавий» і т. д.

Для створення власного розуміння й постановки задач потрібно розробити систему запитань, або спростити підхід й обрати зразок-орієнтир, тобто реальну модель електросамокату, що найбільше відповідала б критеріям проекту. Було вирішено керуватися принципами спрощеного підходу, а саме обрати зразок-орієнтир

Обираючи зразок-орієнтир, потрібно спочатку сформулювати уявлення й визначитися з основними критеріями вибору:

- 1) **Вікова категорія.** Є дитячі та дорослі моделі. Дорослі електросамокати розвивають високу швидкість, у них потужний двигун та міцний корпус. Дитячі пристрої

відрізняються більш простою конструкцією, вони легкі, розвивають швидкість не більше 15 км/год. Часто мають обмежувач швидкості та додаткові елементи безпеки.

2) **Вага.** Агрегати для дорослих можуть важити від 7 до 50 кг. Зазвичай, чим більша вага, тим більша потужність. Але тим, тяжче його переносити.

3) **Вантажопідйомність.** В основному електросамокат витримує навантаження до 120 кг, але є моделі з вантажопідйомністю до 130-150 кг.

4) **Розмір коліс.** Оптимальним вважається від 10-12 дюймів. Електротранспорт з меншим діаметром коліс вибирають для їзди ідеально рівною дорогою. Електросамокат з великими широкими шинами підійдуть для бездоріжжя.

5) **Кількість амортизаційних підвісок.** Вони забезпечують м'якість поїздки, тому краще вибирати транспорт із підвіскою і на передньому, і задньому колесі. Це знижує дискомфорт водія, якщо колесо потрапляє на камінь чи яму.

6) **Матеріал рами.** Самокати бувають зі сталевую, алюмінієвою та карбоновою рамою.

На підставі проведеного аналізу існуючих моделей електросамокатів, в якості зразку-орієнтиру було обрано модель Midway Amix PRO 2000W – це звичайний та дуже простий та якісний електросамокат, що має дуже багато переваг (ремонтпридатність, технологічність, витривалість, простота, економічність і т.д.). Але не маючи «гідного» зовнішнього вигляду, він не є в ТОП позиціях по продажам. А в свою чергу, саме зовнішній вигляд має пріоритетне місце серед критеріїв споживачів.